

Polówka wiązkowa *Agrocybe aegerita* – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy

Krzysztof Sobieralski, Agnieszka Jasińska

Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
e-mail: sobieralski@up.poznan.pl

Słowa kluczowe: polówka wiązkowa, *Agrocybe aegerita*

Wstęp

W środowisku naturalnym Polski występuje ponad 4500 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, z czego ok. 1100–1400 uznanych jest za jadalne, lecz tylko niewiele z nich wykorzystywanych jest do uprawy komercyjnej [8,11]. Jednym z takich gatunków jest *Agrocybe aegerita* – polówka wiązkowa. Grzyb ten znany był już w starożytnym Rzymie [37], gdzie ceniono jego wyjątkowe walory smakowe. Badania prowadzone nad tym gatunkiem wykazały, że ma on bardzo dobrą zdolność rozkładania ligniny i może być wykorzystywany w recyklingu drewna [34]. Ponadto polówka wiązkowa charakteryzuje się takimi cechami, jak zdolność do uzyskiwania wysokich plonów w krótkim czasie oraz szybkim wzrostem grzywni i odpornością w stosunku do patogenów. Wymienione cechy mogą przyczynić się do rozwoju uprawy tego gatunku na skalę towarową [46].

Polówka wiązkowa *Agrocybe aegerita* (BRIG.) KÜHNER [34, 40] nazywana niegdyś łuskwiakiem *Pholiota aegerita*, znana jest również pod synonimami: *Pholiota cylindracea* MILLET [30] lub *Agrocybe cylindracea* (DC.: FR.) MAIRE [36]. W Polsce występuje jeszcze 10 innych gatunków z rodzaju *Agrocybe*, 6 z nich, wymienionych niżej, znajduje się na polskiej Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych: *A. arvalis* (FR.) SINGER, *A. erebia* (FR.) KÜHNER ex SINGER, *A. firma* (PECK) SINGER, *A. paludosa* (J.E. LANGE) KÜHNER & ROMAGN., *A. pusiola* (FR.) R. HEIM, *A. vervacti* (FR.) SINGER [41]. Pozostałe gatunki z rodzaju *Agrocybe*: *A. dura* (BOLT. ex FR.) KUMM, *A. pediades* (PERS.: FRIES) FAYOD, *A. praecox* (PERS.: FR.) FAY.), *A. sphaeromorpha* (BULL.: FR.) FAYOD występują pospolicie na polach, łąkach i pastwiskach [40, 41].

Polówka wiązkowa zaliczana jest według systematyki do królestwa *Fungi*, gromady *Basidiomycota*, klasy *Basidiomycetes*, podklasy *Agaricomycetidae*, rzędu *Agaricales*, rodziny *Strophariaceae*, rodzaju *Agrocybe* [15]. Polskie nazewnictwo dla tego rodzaju jest różnorodne, według najstarszych źródeł brzmi bedłka [31], mięsicha [17], łuskwiak [8] lub polówka [12]. Obecnie proponuje się nazwę polówka południowa [38].

Polówka wiązkowa występuje na wszystkich kontynentach. W krajach Europy Środkowej i Północnej oraz w północnej części Stanów Zjednoczonych grzyb ten spotykany jest rzadziej [14, 39]. Rośnie zwykle w skupiskach, na starych bądź martwych pniakach i gałęziach topoli, wierzby, wiązów, jesionów, bzu czarnego, robinii oraz na araukarii brazylijskiej [27, 42].

Opis gatunku

Polówka wiązkowa jest grzybem o dużej zmienności morfologicznej, wyrażającej się przede wszystkim występowaniem osobników o różnym zabarwieniu oraz powierzchni kapelusza [30, 39].

Kapelusze owocników polówki są jadalne [34], zwykle o średnicy od 8 do 200 mm. Kapelusz jest wypukły do półkolistego, prostuje się w miarę wzrostu, barwy brązowej, ciemniejszy ku środkowi, a na brzegach jasnobrązowy – często prawie biały. W stadium primordium zawiązek kapelusza jest ciemnobrązowy. Powierzchnia kapelusza u niektórych osobników może być bruzdkowana lub delikatnie bruzdowana, najczęściej gładka, prawie jedwabista. Blaszki są białe, szarawe u owocników młodych, w miarę dojrzewania zarodników przybierają kolor czekoladowobrązowy. Blaszki są średnio szerokie, ciasno osadzone, mogą być zrosnięte z trzonem, wygięte od trzona bądź zbiegające, o brzegach gładkich lub delikatnie drobno karbowanych. Trzon jest biały lub jasnobrązowy, z wyraźnym pierścieniem w górnej części, na przekroju okrągławy, długości od 10 do 150 mm i grubości od 2 do 25 mm. Miąższ jest mięsisty, barwy białej, o przyjemnym zapachu i doskonałym smaku.

Zarodniki są barwy ciemnobrązowej, wydłużone, gładkie, niektóre z olejopodobnymi kropelkami, barwy miodowej lub kasztanowobrązowej. Wielkość spor wynosi (8) 9–16 (17) × 5–9 (10) μm [36].

Badania przeprowadzone przez Uhart i Albertó [36] na wielu osobnikach polówki wiązkowej wykazały zależność między powierzchnią oraz barwą kapelusza a warunkami uprawy. Dla przykładu, użycie jako substratu słomy pszennej powodowało wykształcenie kapelusza o powierzchni gładkiej i jedwabistej. Przy zastosowaniu substratu z trocin wierzbowych oraz okrywy z ziemi, kapelusze były koncentrycznie pomarszczone.

Polówka wiązkowa, jak wiele jadalnych grzybów, posiada mechanizm enzymatyczny pozwalający na rozkład i przetworzenie złożonych kompleksów lignino-celulozowych w prostsze związki [16]. Ta właściwość jest wykorzystywana przy biodegradacji szerokiej gamy odpadów roślinnych [21].

Właściwości lecznicze i wartość odżywcza

Wiele gatunków grzybów jadalnych, ze względu na swoje właściwości, od dawna stosowanych było na Wschodzie w celach leczniczych. Również wiele gatunków grzybów, które nie nadają się do spożycia, znalazło swoje zastosowanie w medycynie [5, 47]. Badacze niedawno odkryli, że szereg grzybów jadalnych, które są spożywane w krajach azjatyckich posiada właściwości antyoksydacyjne [9]. Obecnie prowadzone są liczne badania nad właściwościami antyoksydacyjnymi ekstraktów z owocników polówki wiązkowej [19, 35]. Polówka ma właściwości przeciwnowotworowe, przeciwgrzybicze i sedatywne, a także zdolność do obniżania poziomu trójglicerydów i cholesterolu we krwi [38]. Wyciągi z polówki działają antymutagennie i mogą pełnić ważną rolę w zapobieganiu nowotworom [29]. Grzyby te zawierają również swoiste substancje o działaniu antybiotycznym [34].

Polówka wiązkowa była wykorzystywana w badaniach nad zastosowaniem grzybów wyższych do otrzymywania wzbogaconych w białko pasz na bazie surowców i odpadów ligno-celulozowych, metodą „solid state” [10].

Gatunek ten wyróżnia się wśród innych gatunków grzybów uprawnych wysoką zawartością białka, wynoszącą 39,0–46,8% s.m. [1, 41]. Młode owocniki charakteryzują się łagodnym smakiem [34] i stanowią smaczny dodatek do potraw drobiowych i rybnych, nadając im posmak mięsa wieprzowego. Owocniki można wykorzystywać również jako składnik sosów i zup. Doskonale nadają się do suszenia, podczas którego nabierają intensywnego grzybowego zapachu [31].

Uprawa

Polówka wiązkowa jest jadalnym grzybem uprawianym na substratach sporządzonych głównie z odpadów rolniczych i leśnych [22, 24]. Pierwsze badania nad uprawą polówki prowadzone były w Niemczech przez Zadrazil [45], natomiast pierwsze doświadczenia nad intensywną uprawą towarową przeprowadzono we Włoszech [13].

Prowadzono szeroko zakrojone badania nad przydatnością różnych podłoży do uprawy polówki wiązkowej. Szereg autorów zaleca różne rodzaje substratów uprawowych do uprawy tego gatunku. Uprawę można prowadzić m.in. na drewnie litym, trocinach drzew liściastych [32, 34], sieczce słomianej, zgniecionych kolbach kukurydzy [14].

Gdy uprawa prowadzona jest na otwartym terenie na drewnie, owocniki zbiera się jesienią lub wiosną, a plonowanie trwa 3–4 lata [32]. Ten rodzaj uprawy jest mniej przydatny do produkcji towarowej, gdyż cykl uprawowy trwa dłużej. Gdy użyty substrat jest bardziej rozdrobniony, grzybnia szybciej go kolonizuje oraz lepiej owocuje niż na litym drewnie, co zwiększa plon grzybów [14].

Jak twierdzi Poppe [26], bazując na badaniach około 275 autorów, istnieje ponad 200 rodzajów odpadów rolniczych, które można wykorzystać do uprawy grzybów jadalnych. Według Poppe [25] oraz Poppe i Höfte [27] polówkę wiązkową można uprawiać na mieszkankach trocin drzew liściastych z dodatkami ziarna różnych zbóż. Zadrazil [44] stosował słomę rzepaku *Brassica napus* L., zawierającą 22,7% lignin, C : N = 70; słomę słonecznika *Helianthus annuus* L. (25,6% lignin, C : N = 60); łuski ryżowe (29% lignin i C : N = 70). Przydatność łusek ryżowych potwierdzają badania Changa i Milesa [6] oraz Poppe i Höfte [27]. Chapuis i Courtieu [7] używali do uprawy polówki wiązkowej poszatkowanej trzciny *Phragmites communis* TRIN. (20% lignin, C : N = 50). Badania prowadzone przez Philippoussisa i Diamantopoulou [23] oraz Philippoussisa i in. [24] wykazały, że słoma pszenna stanowi bardzo obiecujące podłoże do uprawy polówki. Substrat ten jest szybko przerastany przez grzybnie, co pozwala na uzyskanie wcześniejszego i wyższego plonu niż na pozostałych badanych podłożach, tj. odpadach po produkcji bawełny i łuskach orzeszków ziemnych. Schmithalas i Schilddbach [28] wykorzystali do uprawy polówki materiały odpadowe po produkcji piwowarskiej.

Najbardziej przydatnymi do uprawy tego gatunku grzyba, są trociny topolowe i wierzbowe [4, 32, 34]. Wykorzystać można także trociny dębowe oraz klonowe. Wysokie plony można uzyskać również na podłożu z trocin bukowych [33, 44].

W celu zwiększenia wysokości plonu, podłoże można wzbogacić śrutą bądź otrębami zbożowymi w ilości 20% w stosunku do suchej substancji podłoża [31] lub zastosować dodatek azotu nieorganicznego, najlepiej w postaci NH_4NO_3 [45].

Materiałem rozmnożeniowym w uprawie polówki jest grzybnia. Grzybnie namnaża się oraz przechowuje na pożywkach agarowych. Najodpowiedniejszymi pożywkami dla polówki, na których zaobserwowano najszybszy wzrost grzybni są standardowa MEA (ekstrakt słodowy) oraz WA (brzeczka) o pH 6.0 podwyższonym za pomocą dodatku KOH [2]. Po przeszczepieniu grzybni na odpowiednio preparowane ziarno zbóż, otrzymuje się grzybnię handlową. Taką grzybnię można przechowywać przez okres około 2 tygodni w chłodni, w temperaturze 1–2°C [32].

Do uprawy polówki wiązkowej najbardziej przydatne są polipropylenowe worki, ułożone poziomo, aby grzyb lepiej wzrastał i plonował [34]. Można także wykorzystywać 1–1,5-litrowe słoje. Podłoże nawilża się do wilgotności około 60–65% [14, 31]. W celu uniknięcia rozwoju grzybów konkurencyjnych, tj. *Trichoderma* sp. czy *Fusarium* sp. oraz szkodników, tj. muchówek, nicieni oraz roztoczy [18], podłoże poddaje się pasteryzacji w temperaturze 90–100°C przez 4–6 godzin [31], bądź sterylizacji w temperaturze 121°C przez 1 godzinę [33, 45]. Na górnej powierzchni wychłodzonego podłoża umieszcza się około 1 cm warstwę grzybni ziarnistej i przykrywa folią [31, 32].

Czynniki wpływające na wzrost i plonowanie

Do prawidłowego i jak najszybszego przerostu podłoża przez grzybnię polówki, muszą być zapewnione odpowiednie warunki. Pierwszą fazę – inkubację grzybni – przeprowadza się w cieplarkach. Temperatura inkubacji wynosić powinna 21–27°C, a względna wilgotność powietrza wg Jablonsky’ego [14] oraz Siwulskiego i Sobieralskiego [32] 85–95%. Stamets [34] podaje wartości 95–100%. Stężenie CO₂ w atmosferze cieplarki nie powinno przekraczać 20000 ppm. Do przerastania podłoża przez grzybnię nie jest potrzebne światło [34]. Grzybnia przerasta podłoże przez okres 20–28 dni [14, 32, 34].

Formowanie zawiązków owocników trwa około 7–14 dni. Powinno przebiegać w niższej temperaturze niż wzrost grzybni (10–16°C), przy wilgotności względnej powietrza 95–100% oraz stężeniu CO₂ nie przekraczającym 2000 ppm. Przy formowaniu zawiązków wymagane jest oświetlenie 500–1000 luxów. Po tym okresie przenosi się pojemniki do pomieszczenia uprawowego. Owocniki tworzą się w temperaturze 13–18°C, względną wilgotność powietrza należy wówczas obniżyć do 90–95%, a natężenie światła oraz stężenie CO₂ utrzymywać na tym samym poziomie, jak przy formowaniu zawiązków owocników [34]. Siwulski i Sobieralski [32] zalecają, aby do pełnego wykształcenia owocników polówki stosować światło o natężeniu 200–500 luxów przez 8–10 h na dobę. Zbyt słabe oświetlenie powoduje wykształcenie owocników o jaśniejszych kapeluszach, barwy kawy z mlekiem.

W celu polepszenia plonowania, można nałożyć warstwę około 1,5 cm okrywy na powierzchni podłoża przerośniętego grzybnią. Dobry plon można uzyskać także bez użycia okrywy, jednak warunkiem jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności podłoża poprzez zamglawianie oraz właściwe wietrzenie [34].

Zbiór owocników i wielkość plonu

Plonowanie polówki wiązkowej przebiega w dwóch rzutach, co 10–14 dni [34]. Plonem handlowym są kapelusze bez trzonów; trzony są łykowate, twarde i nie nadają się do spożycia [32]. Ponieważ owocniki polówki są bardzo delikatne, zbiera się je całymi kępami [34]. Owocniki zbiera się, gdy większość kapeluszy w kępie ma brzeg całkowicie wyprostowany i nie nastąpił jeszcze wyraźny wysyp zarodników. Nie wycina się pojedynczych owocników, mimo że część z nich może być zbyt młoda lub zbyt wyrosnięta, gdyż powoduje to w krótkim czasie zamieranie całej kępy. Kępy wykręca się delikatnie z podłoża, by nie uszkodzić powierzchni przerośniętej grzybnią. Owocniki przeznacza się przede wszystkim do spożycia w stanie świeżym. Przydatność do przechowywania grzybów zbieranych w kępach jest wysoka, w temperaturze 2–4°C nawet do 2 tygodni [32, 34].

Wysokość plonu (wydajność) polówki wiązkowej wynosi około 0,5 kg z 2,5–3 kg bloku wysterylizowanego substratu [34]. Plon owocników zależy od rodzaju zastoso-

wanego podłoża. Sobieralski i in. [33] najwyższy plon polówki uzyskali na trocinach bukowych (50 g z 1,8 kg substratu). Według Poppe i Höfte [27] polówka najlepiej plonowała na drobno zmielonych, pasteryzowanych, ale nie wzbogaconych trocinach. Philippoussis i Diamantopoulou [23] uzyskali najwyższy plon owocników polówki na słomie pszennej dwukrotnie sterylizowanej w 121°C – 164,5 g z 1,2 kg substratu.

Podsumowanie

Zainteresowanie badaczy na całym świecie, w tym również w Polsce, polówką wiążkową ciągle wzrasta, w miarę jak poznawane są kolejne interesujące i użyteczne właściwości tego grzyba. Polówka wiążkowa zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim ze względu na właściwości lecznicze. Wyciągi z tego grzyba mają właściwości antyoksydacyjne, antynowotworowe, sedatywne oraz przeciwgrzybicze. Obecnie prowadzone są liczne badania zmierzające do ich szerszego wykorzystania w medycynie. Polówka jest grzybem bogatym w białko, o wyjątkowych walorach smakowych. Ponieważ charakteryzuje się wysokimi właściwościami rozkładania kompleksów lignino-celulozowych, jest używana do biodegradacji oraz recyklingu odpadów rolnych i leśnych.

Polówka wiążkowa uprawiana jest wciąż na małą skalę, głównie ze względu na brak opracowanych metod produkcji wielkotowarowej. Z tego względu potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań, które umożliwią opracowanie zaleceń dotyczących produkcji towarowej tego gatunku.

Literatura

- [1] Bauer Petrovska B., Kulevanova S. 2000. Nutritional quality of different Macedonian edible mushrooms: «www.amapseec.org/cmapseec.1/papers/pap_p059.htm».
- [2] Bilay V.T., Solomko E.F., Buchalo A.S. 2000. Growth of edible mushrooms on commercial agar media. *Science of Edible Fungi*, van Griensven (red.) Balkema, Rotterdam: 779–782.
- [3] Błoński F. 1896. Przyczynek do flory grzybów Polski. *Pamiętn. Fizjorg.* 14(III): 63–93.
- [4] Cailleux R. 1957. Etat actuel des questions de champignons comestibles autres que *Psalliota hortensis*. *Mushroom Science* 3: 273–283.
- [5] Chang S.T., Buswell J.A. 1996. Mushroom nutraceuticals. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 12: 473–476.
- [6] Chang S.T., Miles P.G. 1989. *Edible mushrooms and their cultivation*, Florida: CRC press.
- [7] Chapuis G., Courtieu P. 1951. Résumé de quelques essais de fumier artificiel dans la culture de champignons. *Mushroom Science* 1: 66–73.
- [8] Chechłowski F. 1898. Grzyby podstawkowe Królestwa Polskiego cz. I. Autobasidiomycetes. Podstawczaki. *Pamiętn. Fizjorg.* 15: 1–285.
- [9] Cheung L.M., Cheung P.C.K., Ooi V.E.C. 2003. Antioxidant activity and total phenolics of edible mushroom extracts. *Food Chemistry* 81: 249–255.
- [10] Czajkowska D. 1984. Otrzymywanie białka paszowego metodą hodowli grzybów w podłożu stałym, cz. II. *Grzyby* 7: 10–13.

- [11] Grzywacz A. 2008. Różnorodność biologiczna grzybów w lasach. W: Zasoby przyrodnicze polskich lasów, Wydawnictwo PTL, Cezdżyna k. Kielc.
- [12] Gumińska B., Wojewoda W. 1983. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa. Wyd. 2: 504.
- [13] Gynes-Kovács M. 1996. Abauversuche mit dem Südilichen Schüppling *Agrocybe aegerita* (BRIG.) SING. *Der Champignon* 4/96: 184–185.
- [14] Jablonsky I. 1986. Uprawa nowych gatunków grzybów jadalnych. *Grzyby* 13: 9–13.
- [15] Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Dictionary of the Fungi. CAB International, Oxon, 10th edition.
- [16] Kirk T.A., Farrell R.L. 1987. Toward elucidating the mechanism of action of the ligninolytic system in *Basidiomycetes*. *Annu Rev. Microbiol.* 41: 465–505.
- [17] Kwieciński F. 1896. Roślinność gminy Hańsk. *Pamiętn. Fizjorg.* 14 (III): 27–61.
- [18] Lelley J. 1991. Piltzanbau, Biotechnologie der Kulturspeisepilze. Ulmer, Stuttgart.
- [19] Lo K.M., Cheung P.C.K. 2005. Antioxidant activity of extracts from the fruiting bodies of *Agrocybe aegerita* var. *alba*. *Food Chemistry* 89: 533–539.
- [20] Manzi P., Aguzzi A., Pizzoferrato L. 2001. Nutritional value of mushrooms widely consumed in Italy. *Food Chemistry* 73: 321–325.
- [21] Mayson E., Verachert H. 1991. Growth of higher fungi on wheat straw and their impact on the digestibility of the substrate. *Applied Microbiology and Biotechnology* 36: 421–424.
- [22] Nicolini L., Von Ilunolstein C., Carilli A. 1997. Solid state fermentation of orange peel and grape stalks by *Pleurotus ostreatus*, *Agrocybe aegerita* and *Armillariella mellea*. *Applied and Environmental Microbiology* 26: 95–98.
- [23] Philippoussis A., Diamantopoulou P. 2000. Potential for cultivation of exotic mushroom species by exploitation of Mediterranean agricultural wastes. Science and Cultivation of Edible Fungi, van Griensven (ed.) Balkema, Rotterdam: 523–530.
- [24] Philippoussis A., Zervakis G., Diamantopoulou P. 2001. Bioconversion of agricultural lignocellulosic wastes through the cultivation of the edible mushrooms *Agrocybe aegerita*, *Volvariella volvacea* and *Pleurotus* spp. *World Journal of Microbiology & Biotchnology* 17: 191–200.
- [25] Poppe J. 1995. Cultivation of edible mushrooms on tropical agricultural wastes. Biennial Training course, ABOS & VLIR, University Gent.
- [26] Poppe J. 2000. Use of agricultural waste materials in the cultivation of mushrooms. Science and Cultivation of Edible Fungi, van Griensven (ed.) Balkema, Rotterdam: 3–23.
- [27] Poppe J.A., Höfte M. 1995. Twenty wastes for twenty cultivated mushrooms. Science and Cultivation of Edible Fungi, Elliot (ed.), Balkema, Rotterdam: 171–179.
- [28] Schmithalas K., Schildbach R. 1992. Der Anbau des Südilichen Schüppling (*Agrocybe aegerita*) auf Schüttsubstraten mit Trebern. *Der Champignon* 3/92: 78–82.
- [29] Shon Y.H., Nam K.S. 2001. Antimutagenicity and induction of anticarcinogenic phase II enzymes by basidiomycetes. *Journal of Ethnopharmacology* 77: 103–109.
- [30] Singer R. 1986. The Agaricales in modern taxonomy. Koeltz Scientific Books, Koenigstein.
- [31] Siwulski M. 2004. Uprawiamy grzyby w ogrodzie. Wydawnictwo „działkowiec”, Warszawa: 35–38.
- [32] Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Kurpisz, Poznań: 117–200.
- [33] Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2006. Porównanie plonowania polówki wiązkowej *Agrocybe aegerita* (BRIG.) SING. na różnych podłożach. III Ogólnopolska Konferencja: Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej. Lublin, 27–29 czerwca: 119.
- [34] Stamets P. 1993. Growing gourmet and medicinal mushrooms. Barkeley: 220–223.
- [35] Tsai S.Y., Tsai H.L., Mau J.L. 2007. Antioxidant properties of *Agaricus blazei*, *Agrocybe aegerita* i *Boletus edulis*. *LWT* 40: 1392–1402.
- [36] Uhart M., Albertó E. 2007. Morphologic characterization of *Agrocybe cylindracea* (*Basidiomycetes*, *Agaricales*) from America, Europe and Asia. *Revista Mexicana Micologia* 24: 9–18.
- [37] Véssey E. 1972. Edrei gombák termesztése. Jegyzet. Országos Erdészeti Egyesület Mikológiai és Faanyagvédelmi Szakosztélya Budapest. METESZ Országos Erdészeti Egyesület: 15–31.
- [38] Wasser S.P., Weis A.L. 1999. Medicinal properties of substances occurring in higher *Basidiomycetes* mushrooms. Current perspective (review). *International Journal of Medicinal Mushrooms* 1: 31–62.
- [39] Watling R. 1992. Observations on the *Bolbitiaceae* – 30. Some Brazilian Taxa. *Boletin da la Sociated Argentina de Botánica* 28(1–4): 77–103.

- [40] Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger *Basidiomycetes*. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. PAN, Kraków.
- [41] Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. w. Zakrzycycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.): Lista roślin zagrożonych w Polsce. PAN, Kraków. wyd. 2: 27–56.
- [42] Wright J.E., Albertó E. 2002. Guía de Hongos la región Pampeña. I. Hongos con laminillas. Buenos Aires.
- [43] Yildiz A., Yeşil Ö.F., Yavuz Ö., Karakaplan M. 2005. Organic elements and protein in some macrofungi of south east Anatolia in Turkey. *Food Chemistry* 89: 605–609.
- [44] Zadrazil F. 1989. Cultivation of *Agrocybe aegerita* on lignocellulose waste. *Mushroom Science* 12(2): 357–386.
- [45] Zadrazil F. 1994. Cultivation of *Agrocybe aegerita* (BRIG.) SING. on lignocellulose containing wastes. MI.10.1: A5–22.
- [46] Zadrazil F. 1999. Grundlagen des Anbaues von *Agrocybe aegerita* (BRIG.) SIG. *Der Champignon* 6/99: 296–301.
- [47] Zhuang C., Mizuno T. 1999. Biological responses from *Grifola frondosa* (Dick.: Fr.) S.F. Gray-Mitake (*Aphylophoromycetideae*). *International Journal of Medicinal Mushrooms* 1: 317–324.

Black poplar mushroom (*Agrocybe aegerita*) – characteristics of the species and cultivation possibilities

Key words: black poplar mushroom, *Agrocybe aegerita*

Summary

The interest of researchers all over the world in black poplar mushroom – *Agrocybe aegerita* is continuously growing together with the new knowledge obtained on its miraculous properties.

Agrocybe aegerita (BRIG.) gained special attention for its healing properties. Black poplar mushroom was found to be medically active in several therapeutic effects for instance antitumor, antifungal, nerve tonic, hypercholesterolemia and hyperlipidemia. Extracts from *Agrocybe aegerita* acquired antimutagenic activities and might play enormous role in cancer prevention. Currently numerous studies are undertaken on wider exploitation of this mushroom in medicine. Black poplar mushroom is protein rich, with extraordinary flavoring values. It is used for biodegradation and recycling of agricultural wastes for its unusual properties to selective delignification.

Agrocybe aegerita is still grown on the small scale, mainly because of a lack of appropriate knowledge on the methods of industrial growing. For this reason, more investigations should be undertaken concerning the *Agrocybe aegerita* cultivation methods.